

**HAMID OLIMJONNING ADABIY ERTAK JANRI RIVOJIGA
QO'SHGAN HISSASI: JANRGA YANGI YONDASHUV**

**Hayitova Durdona Jo'rabek qizi
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent
davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
"O'zbek tili va adabiyoti" magistratura
mutaxassisligi 1- bosqich magistranti**

1. Annotatsiya: Mazkur maqolada Hamid Olimjonning adabiy ertak janriga qo'shgan hissasi, uning milliy adabiyotdagi o'rni va ijodiy tamoyillari yoritilgan. Yozuvchining xalq og'zaki ijodidan ilhomlanib, zamonaviy badiiy ifoda vositalari bilan boyitilgan ertaklari tahlil qilinib, ularning milliy madaniyatni ifodalash va kelajak avlodlarga yetkazishdagi ahamiyati ko'rsatilgan. Shuningdek, uning asarlarida ijtimoiy muammolar, milliylik va umumbashariy qadriyatlarning uyg'unligi tahlil qilingan. Hamid Olimjon ijodining nafaqat mahalliy, balki xalqaro miqyosda ahamiyatli bo'lgani, uning yangi yozuvchi avlodlarga ilhom manbai sifatida xizmat qilgani ilmiy va badiiy nuqtai nazardan ochib berilgan. Maqolada yozuvchining ijodiy yondashuvi va ertak janrining milliy adabiyot rivojidagi o'rni keng tahlil qilinib, xulosalar chiqarilgan.

Аннотация: В данной статье описывается вклад Хаида Олимджона в жанр литературной сказки, его место в национальной литературе и его творческие принципы. Проанализированы сказки писателя, вдохновленные фольклором и обогащенные современными художественными средствами выразительности, показано их значение в выражении национальной культуры и передаче ее будущим поколениям. Также его работы анализируют гармонию социальных проблем, национализма и общечеловеческих ценностей. Выявлено с научной и художественной точки

зрения, что творчество Хамида Олимджона важно не только на местном, но и на международном уровне, и что оно послужило источником вдохновения для новых поколений писателей. В статье широко проанализирован творческий подход писателя и роль сказочного жанра в развитии национальной литературы и сделаны выводы.

Abstract: This article describes Hamid Olimjon's contribution to the genre of literary fairy tales, his place in national literature and his creative principles. The writer's fairy tales, inspired by folklore and enriched with modern artistic means of expression, are analyzed, and their significance in expressing national culture and conveying it to future generations is shown. Also, his works analyze the harmony of social problems, nationalism and universal values. It has been revealed from the scientific and artistic point of view that the work of Hamid Olimjon is not only important at the local level, but also at the international level, and that it served as a source of inspiration for new generations of writers. In the article, the writer's creative approach and the role of the fairy tale genre in the development of national literature were widely analyzed and conclusions were drawn.

2. Kalit soʻzlar: adabiy ertak, milliy adabiyot, xalq ogʻzaki ijodi, milliy madaniyat, zamonaviy badiiy ifoda, ijtimoiy muammolar, umumbashariy qadriyatlar, ijodiy yondashuv.

Kirish(Introduction)

Adabiy ertak janri oʻzbek adabiyotida muhim janrlardan biri boʻlib, uning asoslari xalq ogʻzaki ijodi bilan bogʻliq. Bu janr nafaqat xalqning turmush tarzini, qadriyatlarini aks ettiradi, balki estetik va tarbiyaviy ahamiyatga ega boʻlgan badiiy asarlar yaratishda asos boʻlib xizmat qiladi. Adabiy ertaklar oʻzbek adabiyotida zamonaviy gʻoyalarni ifodalash, maʼnaviy-axloqiy masalalarni yoritish va yosh avlodni tarbiyalashda kuchli vosita hisoblanadi. Hamid Olimjon ijodida adabiy ertaklar alohida oʻrin egallaydi. Uning "Oygul bilan Baxtiyor" ertagi bu janrning klassik namunasi sifatida qaraladi. Ushbu ertakda milliy qadriyatlar, oila,

sevgi va insoniylik kabi mavzular yoritilgan. Shuningdek, ertakdagi voqealar rivoji orqali hayotiy saboqlar beriladi va o'zbek xalqining ezgulikka intilishi aks ettiriladi.

Adabiy ertak janrining yana bir muhim xususiyati shundaki, u zamon talablariga moslashgan holda rivojlanadi. Zamonaviy adiblar o'z asarlarida milliy motivlarni zamonaviy mavzular bilan uyg'unlashtirgan holda yangi ertaklar yaratmoqda. Bu esa o'z navbatida janrning boyishi va yangi avlod o'quvchilarining estetik didini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Adabiy ertak janri o'zbek adabiyotida madaniy va ma'naviy rivojlanishning ajralmas qismi hisoblanadi. U xalq og'zaki ijodi va yozma adabiyot o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlab, yosh avlodni tarbiyalashda beqiyos rol o'ynaydi. Adabiy ertak janrining o'zbek adabiyotida rivojlanishida Hamid Olimjonning ijodiy faoliyati alohida ahamiyatga ega. Uning ijodi nafaqat janrning badiiy-estetik imkoniyatlarini kengaytirgan, balki milliy ruh va xalqchilikni saqlab qolgan holda, adabiy ertakni yangi bosqichga olib chiqqan. Hamid Olimjonning mashhur "Oygul bilan Baxtiyor" ertagi adabiy ertak janrining yorqin namunalaridan biri hisoblanadi. Ushbu asar xalq ertaklarining boy an'alariga tayangan holda, ularga zamonaviy hayot mazmunini singdirish orqali yangi badiiy shaklni namoyon qiladi. Hamid Olimjon mazkur ertakda realistik va fantastik unsurlarni o'zaro uyg'unlashtirgan. Asardagi obrazlar xalq turmush tarzi, qadriyatlari va hayotiy ideallarini ifodalaydi. Hamid Olimjon ijodida adabiy ertakning tarbiyaviy ahamiyati alohida o'rin tutadi. "Oygul bilan Baxtiyor" orqali yozuvchi sevgi, sadoqat, halollik va mehnatsevarlik kabi insoniy fazilatlarni ulug'laydi. Ayniqsa, ertakning qahramonlari orasidagi ziddiyatlar va ularning yechimi orqali yozuvchi yosh o'quvchilarni hayotiy saboqlarga undaydi. Bu esa janrning ma'naviy-tarbiyaviy vazifasini kuchaytiradi. Hamid Olimjon xalq og'zaki ijodiga xos bo'lgan obrazlilik, qisqa va ta'sirchan uslubni saqlab qolgan holda, ertakni yangi mavzu va g'oyalar bilan boyitgan. U xalq og'zaki ijodi bilan yozma adabiyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni mustahkamlashga katta hissa qo'shgan. Bu esa nafaqat o'z davrida, balki keyingi avlod yozuvchilari uchun ham ilhom manbai

bo'lib xizmat qilgan. Hamid Olimjon adabiy ertak janrining rivojlanishiga nafaqat yangi mavzular, balki badiiy shakllar va falsafiy mazmunlar kiritish orqali ulkan hissa qo'shgan. Uning ijodiy yondashuvi o'zbek adabiyotida adabiy ertakning nufuzi va ahamiyatini oshirib, janrni yuqori bosqichga olib chiqqan. Shu sababli, Hamid Olimjonni adabiy ertak janrining o'zbek adabiyotidagi asoschilaridan biri deb e'tirof etish mumkin. O'zbek ertakchilik an'analarining adabiyotda yetarlicha o'rganilmagani, uning mazmun va shakl jihatidan imkoniyatlari hali to'liq ochib berilmagani bugungi adabiyotshunoslikda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xalq og'zaki ijodi va yozma adabiyot o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlash, adabiy ertak janrini zamonaviy badiiy usullar bilan boyitish esa bu borada muhim vazifadir.

Hamid Olimjon asarlaridagi mavzular, qahramonlar va badiiy ifoda usullari(Methods)

Hamid Olimjonning ijodiy faoliyati adabiy ertak janrining yangi bosqichga ko'tarilishiga zamin yaratdi. U o'zining ijodida xalq ertakchilik an'analarini chuqur o'rganib, ulardagi motivlarni zamonaviy voqelik bilan uyg'unlashtirgan. Hamid Olimjon xalq og'zaki ijodida uchraydigan xarakter va voqealar rivojini saqlab qolgan holda, yangi mavzularni kiritdi. Masalan, "Oygul bilan Baxtiyor" ertagida sevgi, sadoqat va ezgulik g'oyalari markaziy o'rin tutadi. Asar qahramonlari orqali muallif o'z davrining muhim masalalarini ko'tarib chiqqan. Ertakda tasvirlangan voqealar va obrazlar o'quvchini hayotiy saboqlar olishga undaydi, bu esa janrning tarbiyaviy vazifasini oshiradi. Yozuvchining adabiy ertak janridagi o'ziga xos yondashuvi, shuningdek, uning badiiy tilida ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Hamid Olimjon xalq ertaklariga xos bo'lgan qisqa va ifodali tildan foydalanib, adabiy ertakning xalqchilligini saqlab qolgan. Biroq u bu tilni zamonaviy adabiy til unsurlari bilan uyg'unlashtirgan. Bu esa ertaklarning o'qishli va ta'sirchan bo'lishini ta'minlagan. Hamid Olimjonning ijodida adabiy ertak janri xalq an'analarini saqlab qolgan holda yangi bosqichga ko'tarildi. Uning ijodi bu janrning o'zbek adabiyotida o'ziga xos shakllanishi va rivojlanishiga ulkan hissa

qo'shdi. Hamid Olimjon o'z ijodi davomida xalq og'zaki ijodiga xos bo'lgan ertakchilik an'analarini saqlab qolgan holda, adabiy ertak janrini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan. Uning "Parizod va Bunyod" kabi asarlari bu janrning o'zbek adabiyotidagi yangi bosqichini belgilab berdi. Ijodkorning ertaklari badiiy-estetik jihatdan xalq ertaklaridan ilhomlangan bo'lib, ularga o'ziga xos badiiy shakl va mazmuniy boylik qo'shilgan. Masalan, "Parizod va Bunyod" ertagida sevgi, jasorat va sadoqat mavzulari tasvirlanib, realistik va fantastik voqealar uyg'unlashtirilgan. Xalq ertaklariga xos odatdagi motivlar – qahramonning sinovlardan o'tishi, yovuzlik ustidan g'alaba qozonishi – yozuvchi tomonidan zamonaviy ruh bilan qayta talqin qilingan. {I.Ubaydullayev. "O'zbek bolalar adabiyoti" maqolasi.} Hamid Olimjonning adabiy ertaklari xalq og'zaki ijodiga mansub ertaklar bilan solishtirilganda, bir qator o'xshashlik va farqlar aniqlanadi. Masalan, xalq ertaklarida qahramonlarning taqdiri ko'pincha mo'jizaviy yordamga bog'liq bo'lsa, Hamid Olimjonning ertaklarida insonning ichki jasorati va ma'naviy qadriyatlarini hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yozuvchi xalq ertaklariga xos qisqa va ta'sirchan tilni saqlagan holda, zamonaviy adabiyotga xos falsafiy mazmunni kiritgan. Bu uning asarlarini nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham qiziqarli va mazmunli qilgan. Hamid Olimjonning ertaklari tematik jihatdan boy va mazmunli bo'lib, ularda sevgi, sadoqat, jasorat va ezgulik kabi umumbashariy mavzular yoritilgan. Masalan, "Parizod va Bunyod"da bosh qahramonlarning qiyinchiliklarga duch kelishi va ularni mardlik bilan yengishi o'quvchida iroda va qat'iyatlilik hissini uyg'otadi. Bu mavzular zamonaviy o'quvchilar uchun ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Yozuvchi o'z ijodida ramzlar va poetik tasvirlar orqali ma'naviy mohiyatni chuqur yoritishga erishgan ijodkorlardan biridir. Uning asarlari milliy adabiyotning badiiy-estetik imkoniyatlarini boyitib, xalqning ma'naviy qadriyatlarini aks ettirishda alohida o'rin tutadi. Ramzlar va poetik tasvirlarning mahoratli ishlatilishi Hamid Olimjon asarlarining ta'sirchanligini oshirib, o'quvchini chuqur falsafiy mulohazalarga yetaklaydi. Hamid Olimjonning adabiy ertaklari va she'riyatida ramzlar muhim ahamiyatga ega. Masalan, "Oygul

bilan Baxtiyor" ertagida oy va baxt ramzlari nafaqat qahramonlarning ismlarida, balki asarning umumiy mazmunida ham alohida ma'no kasb etadi. Oy – bu go'zallik, poklik va umidni ifodalaydi, Baxt esa insonning o'z mehnati va jasorati orqali qo'lga kiritadigan yuksak qadriyat sifatida talqin qilinadi. Ushbu ramzlar orqali yozuvchi hayotda ezgulik va yomonlik o'rtasidagi kurashni aks ettiradi va o'quvchini insoniy fazilatlar ustunligini anglashga undaydi. Hamid Olimjon asarlarida poetik tasvirlar o'quvchini voqealar dunyosiga olib kiradi va unda hayajon, zavq va chuqur hissiyotlar uyg'otadi. Yozuvchining tasvirlarida xalq og'zaki ijodiga xos badiiylik, realistik va fantastik unsurlar bir-biriga uyg'unlashgan. Masalan, "Parizod va Bunyod" asarida tabiatning tasviri orqali insonning ichki olami bilan bog'liq murakkab his-tuyg'ular ochib beriladi. Tog'lar, daryolar va daraxtlar kabi tabiat unsurlari poetik obrazlar sifatida qahramonlarning kechinmalarini aks ettiradi. Hamid Olimjonning asarlaridagi eng asosiy xususiyatlardan biri – ularning ma'naviy mazmuni chuqurligi va dolzarbligidir. Yozuvchi insoniylik, sadoqat, mehr-oqibat va ezgulik kabi umumbashariy qadriyatlarni o'z asarlarining asosiy mavzusi sifatida olgan. Yozuvchining ijodida insonning ichki olami, umumbashariy qadriyatlar va milliy ma'naviyat chuqur yoritilgan. Ramz va poetik tasvirlar yordamida yozuvchi hayotning murakkabliklarini ochib beradi va o'quvchini insoniylikning oliy qadriyatlarini anglashga chorlaydi. Uning asarlari nafaqat adabiy meros, balki ma'naviy tarbiya vositasi sifatida ham katta ahamiyatga ega.

Hamid Olimjonning adabiy ijodida nafaqat qiziqarli syujet va ramzlar, balki o'sha davrning dolzarb ijtimoiy muammolari ham keng yoritilgan. Yozuvchi o'z asarlarida milliy va umumbashariy qadriyatlarni tasvirlash bilan birga, o'z davrining ijtimoiy masalalarini aks ettirib, jamiyat hayotidagi murakkabliklarni ko'rsatishga intilgan. Uning ijodi shaxsiy hayot va jamiyatni uyg'un holda tasvirlashga qaratilgan bo'lib, bu jihati bilan zamonaviy o'quvchilar uchun ham dolzarbligini yo'qotmagan. Hamid Olimjonning asarlarida ijtimoiy tenglik va adolat masalalari markaziy mavzulardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Ijodkor asarlarida ayollarning ijtimoiy

oʻrni masalasi ham koʻtarilgan. Masalan, "Oygul bilan Baxtiyor" asarida Oygul obrazi orqali ayollarning jasorati, matonati va jamiyatdagi roli ulugʻlanadi. Yozuvchi oʻz davrida ayollarning huquq va erkinliklarini oshirish masalasiga eʼtibor qaratgan boʻlib, Oygul obrazi orqali ularning kuchli shaxs sifatida tasvirlanishini taʼminlagan. Bu esa oʻsha davr jamiyatida muhim boʻlgan gender tenglik masalasiga badiiy yondashuvdir. Hamid Olimjonning qahramonlari oʻz hayotlari uchun kurashadigan va mehnati orqali jamiyatda oʻz oʻrnini topadigan shaxslar sifatida tasvirlangan. Bu orqali yozuvchi jamiyatdagi ishchi sinfining muhim oʻrnini koʻrsatishga intilgan. Masalan, uning asarlarida insonning oʻz taqdirini oʻzgartirishga qodirligi, shaxsiy masʼuliyat va harakat orqali oʻz hayotini yaxshilashi mumkinligi aks ettiriladi. Bu, ayniqsa, yoshlarni tarbiyalashda ahamiyatli boʻlgan ijtimoiy saboqlardan biridir. {A.Namazov,M.Mirsanova,Musirmanova Shoxsanam Xamza qizi “Hamid olimjonning “oygul bilan baxtiyor” ertak-dostonining oʻziga xosligi va ijodkorning tasvir mahorati” maqolasi}

Hamid Olimjon xalq ertaklarini yozma adabiyotga olib kirib, zamonaviylik va milliylik uygʻunligini yaratgan(Results).

Hamid Olimjon ijtimoiy masalalarni milliy birlik va maʼnaviyat bilan bogʻlab tasvirlaydi. Uning qahramonlari nafaqat shaxsiy baxt uchun, balki jamiyatning yaxlitligi, ezgulik va adolat uchun ham kurashadi. Bu uning asarlarini chin maʼnoda ijtimoiy va maʼnaviy jihatdan boy qiladi. Hamid Olimjonning ijodida syujetning qiziqarli rivoji bilan birga, oʻsha davrning dolzarb ijtimoiy muammolari ham chuqur aks ettirilgan. Tenglik, adolat, ayollarning jamiyatdagi oʻrni va inson mehnati kabi mavzular yozuvchining asarlarida badiiy uslub bilan uygʻunlashgan. Uning ijodi jamiyatni ijtimoiy oʻzgarishlar sari yetaklashda muhim rol oʻynagan va milliy adabiyotda katta iz qoldirgan. Yozuvchining ijodi oʻzbek adabiyotida adabiy ertak janrining yangi bosqichga koʻtarilishida muhim rol oʻynadi. U xalq

ertakchilik an'analarini saqlab qolgan holda, zamonaviylik ruhini olib kirib, milliy va umumbashariy qadriyatlarni badiiy shaklda ifodalashga muvaffaq bo'ldi. Bu yondashuv keyingi avlod yozuvchilari uchun nafaqat ijodiy namunaga, balki ilhom manbaiga aylangan. Hamid Olimjon xalq og'zaki ijodidagi ertaklarni qayta ishlash va ularni yozma adabiyotga moslashtirish orqali adabiy ertak janrini boyitdi. Uning "Parizod va Bunyod", "Oygul bilan Baxtiyor" kabi asarlari badiiy mahoratning yorqin namunasi bo'lib, bu janrning estetik imkoniyatlarini kengaytirgan. U xalq og'zaki ijodiga xos qisqa, ta'sirchan va poetik tilni saqlab qolgan holda, ertaklarning mavzu doirasini kengaytirib, ularga zamonaviy hayot masalalarini kiritdi. Yozuvchi ijodida qo'llangan uslublar va badiiy tamoyillar keyingi avlod yozuvchilariga yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Uning asarlaridagi ramziy obrazlar, poetik tasvirlar va ma'naviy qatlamlar yangi yozuvchilar uchun adabiy ertak janrida ijod qilishning namunasi bo'ldi. Ko'plab yosh adiblar uning asarlaridan ilhomlanib, milliy ertakchilik an'analarini zamonaviy mavzular bilan uyg'unlashtirgan holda yangi asarlar yaratishga intildilar. Hamid Olimjon asarlarida milliylik va zamonaviylik uyg'unligi yozuvchilarga ertak janrini yangi badiiy shaklda rivojlantirish uchun yo'l ko'rsatgan. U xalq ertaklari motivlari asosida ma'rifiy va falsafiy jihatdan boy asarlar yaratish mumkinligini amalda ko'rsatib berdi. Uning izdoshlari, masalan, G'afur G'ulom, Zulfiya kabi yozuvchilar ham xalq og'zaki ijodidan ilhomlanib, zamonaviy mavzularni yoritgan asarlar yaratganlar. Hamid Olimjonning ijodi o'zbek adabiyotida adabiy ertak janri uchun mustahkam poydevor yaratdi. U nafaqat o'z davri, balki keyingi avlod yozuvchilari uchun ham buyuk ilhom manbaiga aylangan. Uning ijodi orqali ertak janrida ishlash nafaqat badiiy, balki ma'rifiy va ma'naviy mas'uliyatni o'z ichiga oladigan ijodiy jarayon sifatida qaraladi. Shu sababli, Hamid Olimjon ijodi bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan va yangi ijodkorlar uchun o'rnak bo'lib qolmoqda.

An'ana va innovatsiya uyg'unligi(Discussion)

Hamid Olimjonning adabiy ertaklari o'zining badiiy boyligi va mazmuniy kengligi bilan nafaqat milliy adabiyotimiz, balki xalqaro miqyosda ham e'tirofga loyiq asarlar sirasiga kiradi. U xalq ertaklari an'alarini zamonaviy davr ruhi va umumbashariy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirib, janrni mahalliy chegaralardan chiqarib, xalqaro darajada yuksak baholanishiga zamin yaratdi. Hamid Olimjon xalq og'zaki ijodidan ilhomlanib yaratgan asarlari bilan ertak janrining universallik darajasini ko'rsatib berdi. Masalan, "Oygul bilan Baxtiyor" va "Parizod va Bunyod" kabi ertaklar nafaqat o'zbek madaniyati, balki boshqa xalqlar uchun ham tushunarli va qiziqarli bo'lgan mavzularni yoritadi. Bu asarlardagi sevgi, jasorat, adolat va ezgulik kabi umumbashariy qadriyatlar dunyoning turli madaniyatlari o'rtasida ko'prik vazifasini o'taydi. Ijodkorning ertaklari o'z milliy xususiyatlarini saqlab qolgan holda xalqaro badiiy mezonlarga ham javob beradi. Uning asarlarida xalqimizga xos ramzlar, qahramonlik va axloqiy fazilatlar badiiy mahorat bilan yoritilgan bo'lsa-da, ular global miqyosda ham dolzarb bo'lgan mavzularni ko'taradi. Masalan, qahramonlarning hayotiy sinovlari va ezgulik ustuvorligini tasvirlash orqali u xalqaro kitobxonlarni ham qiziqtiradigan asarlar yaratgan. Hamid Olimjonning ertaklari nafaqat o'zbek adabiyoti doirasida, balki xalqaro adabiy tadqiqotlarda ham ahamiyatli o'rin egallaydi. Uning asarlaridagi badiiy estetik yondashuv, ramzlar va poetik ifodalar boshqa xalqlarning ertakchilik an'analari bilan uyg'unlashishi mumkin. Bu jihat Hamid Olimjon ijodini xalqaro miqyosda ham tahlil qilish va o'rganishga undaydi. Hamid Olimjonning adabiy ertaklari janrni mahalliy chegaralardan chiqarib, xalqaro miqyosda e'tirof etiladigan badiiy asarlarga aylantirdi. Uning ijodi o'zbek ertakchilik an'anasini global kontekstga olib chiqish orqali, nafaqat milliy madaniyatimizni boyitdi, balki adabiy janrning universallik darajasini ham ko'rsatib berdi. Shu sababli, uning ijodi xalqaro adabiy hamjamiyat uchun ham ahamiyatli bo'lib, o'zbek adabiyotining xalqaro darajada tanilishiga xizmat qiladi.

Xulosa(Conclusion)

Hamid Olimjonning adabiy ertak janriga qo'shgan hissasi milliy adabiyotning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Uning asarlari orqali milliy madaniyatning ifodasi va uni kelajak avlodlarga yetkazish usuli yaratildi. Yozuvchi xalq og'zaki ijodining boy an'analarini saqlab qolgan holda, ularni zamonaviy badiiy ifoda vositalari bilan boyitdi. Uning asarlari milliy madaniyatni aks ettirishda muhim vosita bo'lib, bu janrni kelajak avlodlar uchun ma'naviy boylik sifatida saqlab qolish va rivojlantirishga xizmat qildi. Hamid Olimjonning adabiy ertaklari milliy madaniyatni aks ettiruvchi ramz va poetik tasvirlarga boydir. Uning ertaklari orqali xalqning urf-odatlari, qadriyatlari va dunyoqarashi badiiy shaklda ifodalangan. Hamid Olimjonning asarlari milliy madaniyatning nafaqat ifodasi, balki uni kelajak avlodlarga yetkazishning samarali vositasi hamdir. U xalq og'zaki ijodining mazmun va shaklini asarlarida saqlab qolgan holda, o'quvchilar uchun qiziqarli va tarbiyaviy ahamiyatga ega ertaklar yaratdi. Uning ijodi orqali ertak janri yosh avlodning axloqiy tarbiyasida muhim o'rin egalladi. Hamid Olimjon adabiy ertak janri orqali o'zbek adabiyotining mavzu va uslubiy doirasini kengaytirdi. Uning ijodi yozma va og'zaki adabiyotning sinteziga asoslanib, xalqchil va zamonaviy yondashuvlarni uyg'unlashtirdi. Bu yondashuv boshqa yozuvchilar uchun ilhom manbai bo'lib, milliy adabiyotimizda adabiy ertak janrining yangi namunalarini yaratishga turtki bo'ldi. Uning ertaklari badiiy tilning boyligi, tasviriy vositalarning keng ishlatilishi bilan ajralib turadi va milliy madaniyatning badiiy timsoli sifatida xizmat qiladi. Hamid Olimjon ertak janriga milliylik va umumbashariy qadriyatlarni uyg'unlashtirish tamoyili asosida yondashdi. Uning qahramonlari xalqning orzu-umidlari va ma'naviy qiyofasini aks ettiradi. Masalan, uning ertaklaridagi qahramonlar hayotiy sinovlardan o'tib, ezgulik va baxtga erishadi. Bu esa milliy adabiyotimizni nafaqat badiiy, balki ma'naviy jihatdan ham boyitgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Hamid Olimjon. "Oygul bilan Baxtiyor". Gʻafur Gʻulom nomidagi Adabiyot va sanʼat nashriyoti. Toshkent. 1999.

2.Hamid Olimjon. "Parizod va Bunyod". Gʻafur Gʻulom nomidagi Adabiyot va sanʼat nashriyoti. Toshkent. 1999.

3.Dilmurod Quronov. Hamid Olimjonni bilamizmi? | Xurshid Davron kutubxonasi

<https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/dilmurod-quronov-hamid-olimjonni-bilamizmi.html>

4.Gʻafurov, H. "Oʻzbek ertakchilik anʼanalari va ularning rivoji". Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012.